

CRITÉRIOS OBJETIVOS DE QUANTIDADE PARA APLICAÇÃO DA LEI DE DROGAS NO BRASIL: PROJEÇÕES DE IMPACTO NA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

DRUG QUANTITY THRESHOLD FOR DRUG LAW ENFORCEMENT IN BRAZIL: PROJECTIONS OF IMPACT ON THE PRISON POPULATION

NATALIA CARDOSO AMORIM MACIEL

Assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ-2024). Mestra em Sociologia e Antropologia pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGSA/UFRJ-2019). Bacharela em Direito e Ciências Sociais pela UFRJ (2010).
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/5685150531317433>]
ORCID: [<https://orcid.org/0009-0002-1167-9322>]
nataliacmaciel@gmail.com

MILENA KARLA SOARES

Mestra em Políticas Públicas pela *Australian National University* (2019). Bacharela em Direito pela Universidade de Brasília (2016). Bacharela em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (2008). Técnica de Desenvolvimento e Administração no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Pesquisadora na área de Justiça, Cidadania e Segurança Pública.
Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/0941322951005933>]
ORCID: [<https://orcid.org/0000-0002-6160-2182>]
milena.soares@ipea.gov.br

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.11094599>]

Recebido em: 15.12.2023

Aprovado em: 16.03.2024

Última versão das autoras: 20.04.2024

ÁREA DO DIREITO: Penal

RESUMO: O artigo tem como objetivo projetar o impacto que a adoção de certos critérios objetivos de quantidade de drogas para diferenciar as condutas de uso e tráfico de drogas poderia ter na redução da população prisional. Para elaborar os cálculos partimos de: (i) dados de pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2023a; 2023b) que teve como

ABSTRACT: The study endeavors to assess the potential impact on the prison population resulting from the implementation of drug quantity thresholds designed to distinguish between users and traffickers. To forecast these outcomes, we drew upon three key sources: (i) Brazil's Institute of Applied Economic Research – IPEA (2023a; 2023b) data detailing drug trafficking

MACIEL, Natalia Cardoso Amorim; SOARES, Milena Karla.

Crítérios objetivos de quantidade para aplicação da Lei de Drogas no Brasil: projeções de impacto na população carcerária. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. vol. 203. ano 32. p. 299-332. São Paulo: Ed. RT, jul./ago. 2024.

DOI: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.11094599>]

alvo as ações criminais por tráfico de drogas dos tribunais estaduais com decisão terminativa proferida no primeiro semestre de 2019; (ii) dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN (2022) sobre a incidência de tipos penais de drogas na população custodiada no Brasil; e (iii) nota técnica do Instituto Igarapé (2015) indicando limites de quantidade compatíveis com consumo pessoal. Nossas estimativas apontam que, a depender da análise dos casos individuais e dos limites mais ou menos conservadores de natureza e de quantidade estabelecidos, é possível que a adoção de certos parâmetros para presunção de porte para uso pessoal de maconha e de cocaína impacte entre aproximadamente 5,2% e 8,2% da população em situação de cárcere no Brasil, tratando-se de pessoas que foram presas por tráfico de drogas a partir da apreensão de quantidades consideradas compatíveis com padrões de uso pessoal.

PALAVRAS-CHAVE: Lei de Drogas – Critérios objetivos de quantidade – Sistema prisional – Direito penal – Políticas sobre drogas.

cases adjudicated in the Brazilian state court system during the first half of 2019; (ii) Brazil's National Secretariat on Penal Policies – SENAPPEN (2022) statistics on criminal offenses committed by incarcerated individuals; and (iii) a technical report from a civil society think tank (Instituto Igarapé, 2015) outlining drug quantity thresholds aligned with patterns indicative of personal use. Our analysis indicates that, contingent upon individual case evaluations and the adoption of more or less conservative parameters, the establishment of thresholds for discerning personal use intent could potentially impact between 5.2% to 8.2% of the Brazilian prison population, pertaining to those inmates prosecuted for drug trafficking on the basis of quantities deemed consistent with personal use patterns.

KEYWORDS: Drug Law – Drug quantity threshold – Prison system – Criminal law – Drug policies.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Metodologia e fontes dos dados. 3. População prisional no Brasil e crimes de drogas, por Unidade da Federação e por sexo. 4. Estimativas de impacto de critérios objetivos de quantidade de drogas para presunção de porte para uso pessoal na população presa por crimes de drogas. 4.1. Cenário A (25 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína). 4.2. Cenário B (100 gramas de maconha e 15 gramas de cocaína). 5. Projeções de impacto de critérios objetivos de quantidade de drogas na população prisional em geral. 6. Considerações sobre o estabelecimento de critérios objetivos de quantidade para qualificar a distinção entre uso e tráfico de drogas. 7. Considerações sobre as projeções apresentadas. 8. Considerações finais. 9. Referências. 10. Referências legislativas.

1. INTRODUÇÃO

A¹ diferenciação entre as figuras do usuário e do traficante, para fins da aplicação da lei penal, não é algo trivial. As ações de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e/ou trazer consigo drogas são criminalizadas pela Lei de Drogas em dois tipos penais: o artigo 28 (que

1. Este artigo foi elaborado a partir da base de dados da pesquisa “Perfil do processado e produção de provas em ações criminais por tráfico de drogas”, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada com apoio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos. As autoras,